

Canadian Association
of Research Libraries
Association des bibliothèques
de recherche du Canada

Portage : appuyer l'innovation au Canada grâce au partage de l'expertise et à la bonne gestion des données de recherche

Chaque année, des milliards de dollars sont investis dans la recherche, et cet investissement génère une immense quantité de données de recherche diversifiées. Gérées adéquatement, ces données ont un potentiel quasi illimité de réutilisation à des fins novatrices. L'utilisation de saines pratiques de gestion des données de recherche (GDR), dans le respect de la confidentialité et de la propriété intellectuelle, accélère le progrès scientifique en permettant aux chercheurs de consulter et de réutiliser les données d'autres intervenants à leur propre usage scientifique, ce qui augmente la valeur de ces données et accélère les nouvelles découvertes. La GDR engendre aussi certains gains d'efficacité puisqu'elle empêche la création en double de données, rehausse le niveau de transparence et permet la vérification des conclusions de recherche.

Au Canada, ce potentiel demeure principalement inexploité. Ailleurs, des pays comme l'Australie, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis investissent dans des politiques nationales, de l'infrastructure et des services visant à favoriser une GDR mieux intégrée. Comme l'indique le rapport de 2011 du Sommet sur les données de recherche canadiennes, « le Canada est l'un des rares pays avancés qui ne disposent toujours pas d'un plan national en matière de gestion des données de recherche issues des deniers publics. Par conséquent, des données précieuses sont sous-utilisées et un important bien financé par des fonds publics est gaspillé ».¹

Toutefois, les choses changent. Le gouvernement fédéral a récemment publié le *Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert 2014-2016*², lequel contient une section sur la science ouverte qui énonce les résultats attendus en matière de libre accès aux publications et aux données produites dans le cadre d'activités scientifiques financées par le gouvernement fédéral. Ce document préconise aussi l'élaboration et l'adoption de politiques, de lignes directrices et d'outils pouvant contribuer à la gestion efficace des données scientifiques.

D'autres organismes, dont des organismes de financement du Canada (p. ex., Génome Canada, les IRSC, le CRSNG et le CRSH) et Données de recherche Canada, un organisme multi-intervenants, ont commencé à établir des politiques et à accroître la sensibilisation à l'égard des besoins et des avantages liés à la gestion des données de recherche. En parallèle, d'autres efforts importants sont menés afin de mettre en place des services et une infrastructure facilitant la GDR au Canada.

Cette tendance en matière de pratiques améliorées de gestion des données a des répercussions importantes pour les établissements et l'ensemble des chercheurs. Les chercheurs devront avoir une bonne compréhension des pratiques exemplaires de gestion des données pendant leurs projets de recherche, et les infrastructures et services requis devront être offerts afin d'appuyer la gestion et la réutilisation à long terme des données. Les universités et leurs bibliothèques peuvent manifestement fournir un soutien accru dans ce domaine. À cette fin, l'Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) a lancé en mars 2014 un projet portant sur la création d'un réseau de gestion des données de recherche dans les bibliothèques au Canada, ***Portage***.

¹ Portrait de la situation des données : Rapport sur le Sommet 2011 sur les données de recherche canadiennes : http://rds-sdr.cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/obj/doc/2011_data_summit-sommet_donnees/Rapport_Sommet_Donnees.pdf

² <http://ouvert.canada.ca/fr/contenu/plan-daction-du-canada-gouvernement-ouvert-2014-2016>

En quoi consiste Portage?

Le réseau Portage vise à mettre en commun et à accroître l'expertise, les services et l'infrastructure existants de façon à ce que tous les chercheurs universitaires au Canada aient accès au soutien dont ils ont besoin en matière de gestion des données de recherche. Le réseau Portage comprendra deux composantes principales :

- un centre d'expertise décentralisé de gestion des données de recherche dans les bibliothèques;
- un système national de conservation et d'exploration des données de recherche qui évoluera et prendra de l'ampleur avec le temps.

Centre d'expertise

La GDR nécessite une connaissance et une expertise que de nombreux chercheurs ne possèdent pas. Le centre d'expertise Portage donnera accès à un ensemble complet de ressources qui dirigera les utilisateurs vers les sources de renseignement les plus actuelles, pertinentes et fiables sur la GDR. En outre, Portage offrira un outil national basé sur le Web qui sera lancé au début de l'année 2015 et qui aidera les chercheurs canadiens à mettre au point des plans de gestion des données. Portage servira aussi de tribune de partage de l'expertise des intervenants de différentes régions du pays afin qu'une capacité institutionnelle puisse être établie. Les domaines d'expertise comprendront le respect de la vie privée, la sécurité et la confidentialité, les compétences et la formation, les plans de gestion des données, l'exploration des données, ainsi que la conservation des données.

Système national de conservation et d'exploration des données

Les conseils et l'appui aux chercheurs doivent s'accompagner de solutions techniques viables. Pour ce faire, les responsables de Portage travaillent aussi à un projet pilote destiné à relier les divers éléments d'infrastructure et de service nécessaires à l'établissement d'un réseau national de conservation et d'exploration des données. Ce projet est mené en étroite collaboration avec Calcul Canada (CC), Données de recherche Canada et certains centres de données spécialisés afin que l'infrastructure soit à la fois inclusive et compatible.

Dans le cadre de ce projet, on commencera bientôt à intégrer des données à deux sites qui fourniront des services de conservation de longue durée. Lorsque les problèmes auront été réglés et que le flux des travaux sera stabilisé, le réseau prendra de l'ampleur avec l'ajout d'autres dépôts de données. Le but ultime est de permettre à toutes les universités intéressées de participer à ce projet, qu'elles possèdent ou non leur propre infrastructure locale, en coordonnant les dépôts de données et les services partagés et en appliquant un modèle de coûts qui tient compte des investissements et des besoins divers des établissements.

Qui dirige Portage?

Le réseau Portage est dirigé par l'Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) et compte des représentants des quatre consortiums régionaux de bibliothèques universitaires—Council of Atlantic University Libraries (CAUL), Council of Pacific and Prairie University Libraries (COPPUL), Ontario Council of University Libraries (OCUL) et le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI)—ainsi que du Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR). Le réseau Portage repose sur une participation active des universités des différentes régions du Canada, et il comprend certains des meilleurs experts en GDR au Canada.

Pour obtenir de l'information à ce sujet, veuillez communiquer avec [Kathleen Shearer](#), attachée de recherche de l'ABRC, [Martha Whitehead](#), vice-présidente de l'ABRC, ou [Susan Haigh](#), directrice générale de l'ABRC.